

PARAMETRLI LOGARIFMIK TENGLAMALARNI YECHISH USULLARIGA OID BA'ZI MASALALAR

Djanizoqov Ulug'bek Abdug'aniyevich

Jizzax politexnika instituti katta o'qituvchisi, O'zbekiston

Telefon: +998(93)293-59-70, udjonuzoqov@gmail.com

Annotatsiya: Parametrlarli masalalar doimiy ravishda o'quvchilar uchun mantiqiy, texnik va psixologik jihatdan murakkablikni anglatgan. Shuningdek, bunday masalalarni yecha bilish ko'nikmasi o'quvchilar uchun har qanday matematik muammo bo'yicha tadqiqotlarda ishlatiladigan umumiy xarakterdagi ko'plab evristik usullarni ochib beradi. Maktab matematika bazaviy dasturida bu vazifalarni hal qilishga yetarli e'tibor berilmagan, shu sababli sinfdan tashqari va to'garak mashg'ulotlarida ushbu mavzuga oid masalalarni hamda ularni yechish usullarini o'rgatib borish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqolada parametrli masalalar, xususan ba'zi parametrli logarifmik tenglamalarni yechish usullari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Tenglama, parametr, yechim, ildiz, qiymat, logarifmik funksiya, asos, aniqlanish soha, almashtirish, xossa, logarifmlash.

НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ О СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРАМИ

Джанизоков Улугбек Абдуганиевич

Ст. преподаватель Джизакского политехнического института, Узбекистан

Телефон: +998(93)293-59-70, udjonuzoqov@gmail.com

Аннотация: Вопросы с параметрами постоянно означали сложность для учащихся в логическом, техническом и психологическом плане. Также умение решать такие задачи открывает перед учащимися множество эвристических

методов общего характера, используемых при исследовании какой-либо математической задачи. В базовой программе школьной математики решению этих задач уделено недостаточное внимание, поэтому во внеклассных и кружковых занятиях целесообразно обучать задачам, связанным с данной темой, и методам их решения. В данной статье изучаются вопросы с параметрами, в частности методы решения некоторых логарифмических уравнений с параметрами.

Ключевые слова: уравнение, параметр, решение, корень, значение, логарифмическая функция, основание, определение сфера, подстановка, формула, логарифмирование.

SOME ISSUES RELATED TO METHODS OF SOLVING PARAMETRIC LOGARITHMIC EQUATIONS

Dzhonizakov Ulugbek Abduganievich

Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan, Senior lecturer
udjonuzoqov@gmail.com, tel: (93) 293 59 70.

Annotation: parameterized issues have consistently meant logical, technical and psychological complexity for students. Also, the ability to eat up such issues reveals many evristical methods of general character, which are used in research on any mathematical problem for students. In the school matematika basic program, there is not enough attention paid to solving these tasks, therefore, it is advisable to teach the subjects of this topic in addition to the classroom and in circle classes, as well as ways of solving them. In this article, parametric issues, in particular, methods of solving some parametric logarithmic equations are studied.

Keywords: equation, parameter, solution, root, value, logarithmic function, basis, definition sphere, substitution, texture, logarithmic.

Ma'lumki, umumta'lim maktablari matematika o'quv dasturlari va DTS talablariga asosan o'quvchilarning parametrli tenglamalarni yechishning asosiy usullarini o'rgatish, parametrli tenglamalarni yechish haqidagi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish hamda shu asosda ularning kelgusi amaliy faoliyatida qo'llay olish malakalarini shakllantirish talab etiladi. Parametr qatnashgan tenglamalarni yechish maktab matematika kursining murakkab bo'limlaridan biri hisoblanadi va undagi materiallarni (tushunchalarni) o'zlashtirishga ko'p vaqt talab e'tiladi. Bu yerda tenglamalarni yechishda ma'lum bir klassifikasiya qilish haqida ham o'ylash kerak. Biz ba'zi parametr qatnashgan logarifmik tenglamalarga oid masalalar va ularni yechish usullari haqida fikr yuritamiz. Bunday masalalarni to'garak mashg'ulotlarida, iqtidorli o'quvchilar va talabalar bilan ishlash jarayonida o'rganish ancha samarali natija beradi deb o'ylaymiz.

Matematikada **parametrli tenglama** – biror bir bog'lanishni parametrlar yordamida ifodalagan tenglamadir. Bizga x, a - o'zgaruvchilar qatnashgan $f(x; a) = 0$ tenglama berilgan bo'lsin. Agar a ning har bir haqiqiy qiymati uchun bu tenglamani x ga nisbatan yechish masalasi qo'yilsa, $f(x; a) = 0$ **tenglama x o'zgaruvchili va a parametrli tenglama** deyiladi. a parametrli tenglamani yechish — bu a parametrning har bir qiymati uchun x ning bu tenglamani qanoatlantiruvchi qiymatlarini topish demakdir.

Parametr qatnashgan masalalarning o'ziga xos jihati shundaki, bunday masalalarda berilgan noma'lumlar bilan birga son qiymati aniq ko'rsatilmagan parametrlar qatnashib, ularni biror to'plamda berilgan ma'lum miqdorlar deb qarashga to'g'ri keladi. Bunda parametrning qiymati masalani yechish jarayoniga va yechimning ko'rinishiga mantiqiy va texnik jihatdan katta ta'sir ko'rsatadi. parametrning aniq qiymatlarida masalaning javoblari bir–biridan keskin farq qilishi mumkin.

1-Masala. $\log_a \sqrt{4+x} + \log_{a^2} (4-x) - \log_{a^4} (16-x^2)^2 = 2$ Tenglama a -parametrning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'ladi?

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va a - parametrning qiymatlarini topamiz.

$$\begin{cases} -4 < x < 4 \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$$

Endi tenglamani yechib x - o'zgaruvchini topamiz. Tenglamada barcha qo'shiluvchilarda a -asosga o'tamiz.

$$\frac{1}{2} \log_a(4+x) + \frac{3}{2} \log_a(4-x) - \frac{1}{2} \log_a(4-x) - \frac{1}{2} \log_a(4+x) = 2.$$

Ixchamlasak $\log_a(4-x) = 2$. Bu yerda $4-x = a^2$ bo'lib $x = 4 - a^2$.

Bu topilgan qiymatni tenglama ma'noga ega bo'ladigan qiymatlar bilan solishtirsak

$$\begin{cases} -4 < 4 - a^2 < 4 \\ 0 < a \neq 1 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} a < 2\sqrt{2} \\ 0 < a \neq 1 \end{cases}$$

Demak tenglama parametrning $a \in (0;1) \cup (1;2\sqrt{2})$ qiymatlarida yechimga ega bo'lib yechim $x = 4 - a^2$ ekanligi kelib chiqadi.

2-Masala. $\log_{\sqrt{2-x}}(4x+k) = 4$. Tenglama a -parametrning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'ladi va bu yechimlarni toping.

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va k - parametrning qiymatlarini topamiz.

$$\begin{cases} 2-x > 0 \\ 2-x \neq 1 \\ 4x+k > 0 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} x \neq 1 \\ -\frac{k}{x} < x < 2 \end{cases}$$

Ko'rinib turibdiki bu aniqlanish soha bo'sh to'plam emas, aniqrog'i

$$-\frac{k}{4} < 2 \text{ da } k > -8 \text{ ni topamiz.}$$

Tenglamani yechib x - o'zgaruvchini topamiz. $4x+k = (\sqrt{2-x})^4$ bo'lib ,

$x^2 - 8x + (4-k) = 0$ kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Tenglamani x ga nisbatan

yechib $x_{1/2} = 4 \pm \sqrt{12+k}$ ni topamiz.

Bu yerda $x_1 = 4 + \sqrt{12+k}$ ildiz aniqlanish sohasida, ya'ni $x < 2$ da ma'noga ega emas.

Demak $x_2 = 4 - \sqrt{12+k}$ ildizni qaraymiz. Bu ildiz aniqlanish sohasida ya'ni $k > -8$ da $4 - \sqrt{12+k} < 2$ bo'lib, $\sqrt{12+k} > 2$ yoki $k > -8$ ni hosil qilamiz. $x \neq 1$ ekanligini hisobga olsak, $4 - \sqrt{12+k} \neq 1$ bo'lib, $\sqrt{12+k} \neq 3$ yoki $k \neq -3$ ni hosil qilamiz.

Demak berilgan tenglama $k > -8$ va $k \neq -3$ da yechimga ega bo'lib, yechim $x = 4 - \sqrt{12+k}$ dan iborat.

3-Masala. $\log_2 x + \log_a x + \log_4 x = 1$. Tenglama yechimga ega bo'lmaydigan a -parametrning barcha qiymatlarini va tenglamaning yechimlarini toping.

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va a - parametrning qiymatlarini topamiz. $a > 0$, $a \neq 1$.

Logarifmik almashtirishlar yordamida tenglamani quyidagicha yozib olamiz.

$$\log_2 x + \frac{\log_2 x}{\log_2 a} + \frac{1}{2} \log_2 x = 1 \quad \text{yoki} \quad \log_2 x \cdot \left(1 + \frac{1}{\log_2 a} + \frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\text{Soddalashtirsak} \quad \log_2 x \cdot \left(\frac{1}{\log_2 a} + \frac{3}{2}\right) = 1 \quad \text{bo'lib} \quad \log_2 x \cdot \left(\frac{3\log_2 a + 2}{2\log_2 a}\right) = 1$$

$$\text{Bu tenglikdan} \quad \log_2 x = \frac{2\log_2 a}{3\log_2 a + 2}, \quad \text{agar} \quad b = \frac{2\log_2 a}{3\log_2 a + 2} \quad \text{belgilash kiritsak,}$$

$\log_2 x = b$ bo'lib $x = 2^b$. Bu yerda albatta $3\log_2 a + 2 \neq 0$ bajarilishi kerak va $a \neq 2^{\frac{2}{3}}$.

Demak berilgan tenglama a - parametrning $a > 0$, $a \neq 1$, $a \neq 2^{\frac{2}{3}}$ qiymatlarida yechimga ega va bu yechim $x = 2^b$, $b = \frac{2\log_2 a}{3\log_2 a + 2}$ dan iborat.

4-Masala. $px^2 = \ln x$. Tenglama yechimga ega bo'lmaydigan p -parametrning qiymatlarini toping.

Yechish. Tenglamani grafik usulda yechamiz. Tenglama $y = px^2$ va $y = \ln x$ funksiyalarning grafiklari kesishmagan holdagina yechimga ega emas. Quyida uch holni ko'rib chiqamiz.

$p = 0$ bo'lganda, tenglama $\ln x = 0$ ko'rinishga kelib u, $x = 1$ yechimga ega bo'ladi.

$p < 0$ bo'lganda, $y = -x^2$ va $y = \ln x$ funksiyalar grafiklari kesishadi, buni chizmadan ham ko'rish mumkin. (1-rasm). Demak tenglama yechimga ega.

$p > 0$ bo'lganda, tenglama $p > p_0$ sharti qanoatlantiruvchi p - parametr qiymatlarida yechimga ega emas (bunda p_0 - qiymat $y = px^2$ va $y = \ln x$ funksiyalarning grafiklari o'zaro urinadigan $(x_0; y_0)$ nuqtaga mos keluvchi p - parametrning qiymati).

Funksiyalar grafiklarining urinish sharti (umumiy nuqtaga va bu umumiy nuqta orqali o'tuvchi umumiy urinmaga ega bo'lishi) quyidagi sistema orqali aniqlanadi.

Biz, bu sistemadan izlanayotgan p_0 - ning qiymatini topamiz.

$$\begin{cases} p_0 x^2 = \ln x \\ (p_0 x^2)' = (\ln x)' \end{cases} \text{ yoki } \begin{cases} p_0 x^2 = \ln x \\ p_0 = \frac{1}{2x^2} \end{cases}.$$

Topilgan $p_0 = \frac{1}{2x^2}$ qiymatni sistemaning birinchi tenglamasiga qo'ysak,

$$\ln x = \frac{1}{2} \text{ bo'lib, bundan } x = \sqrt{e} \text{ ni topamiz. Demak } p_0 = \frac{1}{2e}.$$

Shunday qilib, berilgan tenglama parametrning $p > \frac{1}{2e}$ qiymatlarida yechimga ega emas ekan.

5-Masala. $\lg 2x + \lg(2-x) = \lg \lg p$. Tenglama p - parametrning qanday qiymatlarida yechimga ega bo'ladi?

Yechish. Dastlab tenglama ma'noga ega bo'ladigan x - o'zgaruvchi va

p - parametrning qiymatlarini topamiz.

$$\begin{cases} x > 0 \\ 2 - x > 0 \\ \lg p > 0 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} 0 < x < 2 \\ p > 1 \end{cases} \quad \text{ni hosil qilamiz.}$$

Endi tenglamani yechib x - o'zgaruvchini topamiz. Tenglamani soddalashtirsak

$$\lg 2x(2-x) = \lg \lg p \quad \text{yoki} \quad 2x(2-x) = \lg p \quad \text{hosil bo'lib, ixchamlashtirsak}$$

$$2x^2 - 4x + \lg p = 0 \quad \text{kvadrat tenglamani hosil qilamiz. Tenglamani yechib}$$

$$x_{1/2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8 \lg p}}{4} \quad \text{yoki} \quad x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 2 \lg p}}{2} \quad \text{yechimlarni hosil qilamiz,}$$

bu yerda albatta $4 - 2 \lg p \geq 0$ bo'lib, $\lg p \leq 2$ yoki $p \leq 100$ ni topamiz.

Bu topilgan qiymatlarni tenglama ma'noga ega bo'ladigan qiymatlar bilan solishtirsak $1 < p \leq 100$ ekanligini topamiz.

Demak berilgan tenglama parametrning $1 < p \leq 100$ qiymatlarida yechimga

$$\text{ega bo'lib yechim} \quad x_{1/2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 2 \lg p}}{2} \quad \text{ekanligi kelib chiqadi.}$$

Xulosa o'rnida mulohaza qilish orqali, parametrli logarifmik tenglamalarni yechish, parametr qatnashmagan logarifmik tenglamalardan, masalani yechish jarayonida parametr ga nisbatan hosil qilinadigan tenglama(tengsizlik)ni yechish natijasida, shu parametr qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari ichidan yechimni izlash bilan farq qilishini anglash mumkin. Bundan qashqari maqolada ba'zi parametrli logarifmik tenglamalarga oid masalalar va ularni yechish usullarini bayon qilish, keltirish orqali o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlari darajasini mustahkamlash va kengaytirish hamda bilimlarni tadqiqot faoliyatida murakkabligi ortib borayotgan muammoli masalalarni yechishga qo'llash orqali chuqurlashtirishga erishish maqsad qilindi. Shuningdek, o'qitishning maqsadlaridan biri - o'quvchilarga matematikaga bo'lgan qiziqishining ahamiyatini tushuntirish va ularning imkoniyatlarini baholash ekanligidan kelib chiqib, ular majburiy murakkablik darajasiga nisbatan yuqori

muammolarni hal qilishni, erkin foydalanish darajasida bir qator texnik va intellektual qobiliyatlarni egallashni o'rganishlari kerakligini uqtirib o'tamiz.

Adabiyotlar.

1. Sh.A.Alimov, Yu.M.Kolyagin va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. O'rta maktab-ning 10- 11- sinf uchun darslik. -T.: O'qituvchi, 2001.
2. В.С.Крамор. «Павторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа», Москва, «Просвещение», 1990
3. И.Ф.Шарыгин, В.И. Голубев. Факультативный курс по математике решение задач. Москва, «Просвещение». 1991 .
4. Soatov, U. A., & Dzhonuzokov, U. A. (2020). ABOUT THE ISSUES OF GEOMETRICAL INEQUALITIES AND THE METHODS OF THEIR SOLUTION. *European Science*, (7), 5-10.
5. Abdukadirovich, S. U., & Abduganievich, D. U. (2021, June). ON SOME PROBLEMS OF EXTREME PROPERTIES OF THE FUNCTION AND THE APPLICATION OF THE DERIVATIVE AND METHODS FOR THEIR SOLUTION. In *Archive of Conferences* (pp. 113-117).
6. Soatov, U.A., Djonuzoqov. U.A. (2018). "Problems of geometry with the help of joint application of basic theorems and formulas". *Scientific-methodical journal of " Physics, Mathematics and Informatics"*, (4), 40-49.
7. Гадаев, Р. Р., Джонизоков, У. А., & Ахадова, К. С. К. (2020). ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФРЕДГОЛЬМА ДВУМЕРНОЙ ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ФРИДРИХСА. *Наука и образование сегодня*, (12 (59)).
8. Гадаев, Р. Р., & Джонизоков, У. А. (2016). О семействе обобщенных моделей Фридрихса. *Молодой ученый*, (13), 5-7.
9. Соатов, У.А., Джанизоков У.А. (2022). СЛОЖНЫЕ СОБЫТИЯ И РАСЧЕТ ИХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. "Экономика и социум" №1(92) 2022.
www.iupr.ru
10. Бердиёров А. Ш., Джанизоков У.А., & Арслонов У.У. (2021). ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ

МЕТОДА ПРОСТЫХ ИТЕРАЦИЙ. "Экономика и социум" №12(91) 2021
www.iupr.ru

11. Djanizoqov U.A., Abduqodirova M.I. (2021). “LOGARFMİK FUNKSIYA VA UNING XOSSALARI TATBIQIGA OID MURAKKAB TENGLAMALARNI YECHISH”. “PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE, INNOVATION AND THE DIGITAL ECONOMY IN THE EDUCATION SYSTEM” International scientific and practical online conference (November 20, 2021 y) MATERIALS. Jizzax. (2021/11/20). 470-473.